

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 796 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusniddinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенствование процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibrud bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlarini	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlarini.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarning bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollari	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

“ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА” КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ

Тураева Адиба Икромовна

ТГЭУ, старший преподаватель кафедры
“Макроэкономический анализ и прогнозирование”

Аннотация: В научной статье были изучены теоретические аспекты анализа зелёной экономики на опыте развитых и развивающихся стран, рассмотрено современное состояние и оценка развития предпринимательского сектора в Республике Узбекистан, предложены подходы для достижения зелёного роста.

Ключевые слова: зеленая экономика, перспективы, экологические сборы, льготы, отрасли, стратегия, мировой опыт, углеродная экономика.

Annotatsiya: Ilmiy maqolada rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi asosida yashil iqtisodiyotni tahlil qilishning nazariy jihatlari ko'rib chiqildi, O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik sohasining hozirgi holati va rivojlanishini baholash ko'rib chiqildi, yashil o'sishga erishish bo'yicha takliflar berildi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, istiqbollar, ekologik to'lovlar, imtiyozlar, sanoat, strategiya, jahon tajribasi, uglerod iqtisodiyoti.

Abstract: The scientific article examined the theoretical aspects of the analysis of the green economy based on the experience of developed and developing countries, examined the current state and assessment of the development of the business sector in the Republic of Uzbekistan, and proposed approaches to achieve green growth.

Key words: green economy, prospects, environmental fees, benefits, industries, strategy, world experience, carbon economy.

ВВЕДЕНИЕ

Со времён обретения независимости Узбекистан стремился не только к экономическому росту, но и экономическому развитию. Специфика государства, ввиду его расположения, климатического устройства, больше определяла его как аграрное государство, однако, благодаря наличию полезных ископаемых и оставленному наследию, стране удалось провести индустриализацию, особенно, учитывая последние пять лет.

Современный мир берёт курс на зелёную экономику, однако в современных реалиях, учитывая открытость и плюрализм мнений, а также многообразие высказываний международных организаций, понятие зелёная экономика имеет под собой несколько смыслов. Во-первых, согласно высказываниям ООН, в рамках программы UNEP, данный термин определяется как система, минимизирующая экологические риски и дефициты, вместе с тем регулирующая правила производства, распределения и потребления. Во-вторых, в преддверии Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 2012, международными организациями, такими как ГЕС, Форумом заинтересованных сторон, Международной торговой палатой (ИСС) и Международной конфедерацией профсоюзов (ИТУС), было установлены принципы зелёной экономики. Эти же принципы входят и в стратегию развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026гг. Они более полно раскрыты в постановлении Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на “зеленую” экономику на период 2019 – 2030 годов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследование теоретических основ и зарубежной практики, а также стратегий перехода к зелёной экономике осуществлялась на основе работ зарубежных исследователей: Зомоновой Э.М, а также С. Н. Бобылева и В. М. Захарова; практика зелёного роста в СНГ была рассмотрена в трудах Бальчиндоржиевой О. Б. и Баяндинова С.В.; изучение теории перехода к зелёной экономике в Узбекистане рассмо-

тreno в научных трудах отечественных исследователей: как Вахабова А.В., Давлятовой Г.М., Авджи А.А и Ходжиевой Ш;

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологические основы исследования заключаются в использовании комплексных показателей, применяемых к зелёному росту и обосновывающие его с точки зрения энерго-эффективности и экологичности экономической деятельности. На основе этих факторов были разработаны индексы энергозатратности, производственной эмиссии и производственного водопотребления.

АНАЛИЗ

Если опираться на опыт мирового хозяйства, то для перехода на зелёную экономику требуются особые структурные социально-экономические преобразования. Эти реформы требуют тщательной интеграции в имеющиеся общественные и политические и экономические структуры.

Эти преобразования способны принести как минимум четыре эффекта, способные привести к серьёзным изменениям, способствующим развитию зелёной экономики. Эти изменения способны послужить двигателем экономического роста, к которым относится увеличение реального ВВП, сдерживанием инфляции, снижение внешнеторгового дефицита и повышение качества жизни.

Несмотря на многообразие вышеперечисленных принципов и характеристик “зеленой” экономики, существует часть общих положений, присущих всем вышеназванным разработкам. В таблице 1. представлены наиболее распространенные из них.

Названный набор принципов достаточно сбалансирован и направлен на решение всех трех аспектов устойчивого развития, а также нацелен на институциональные вопросы и вопросы интеграции и международного сотрудничества. Общее в различных интерпретациях “зеленой” экономики – социальный акцент.

Таблица 1: Сферы воздействия зелёной экономики¹

Сфера влияния	Зелёная экономика
Социальная	Повышение уровня и качества жизни человека, вовлечение его в процессы развития экономики и общего благосостояния
Экономическая	Содействие экономическому росту, увеличение эффективности существующих систем, модернизация и введение ноу-хау для повышения эффективности экономики
Экологическая	Минимизация экологического урона, повышение качества окружающей среды, увеличение энергоэффективности, снижение вредных выбросов;

При переходе к зелёной экономике в экономике планируется расширить результат использования капитала ввиду увеличения продуктивности использования природных ресурсов. Это касается сельского, лесного, рыбного хозяйств. Также это относится и к использованию водных ресурсов. Всё это будет осуществляться за счёт применения эффективной стратегии управления природными ресурсами за счёт исключения или минимизации использования методов малоэффективных методов.

Развитие промышленности в стране на основе предпринимательской деятельности, основанной на различных формах собственности и отвечающей требованиям рыночной экономики, является одним из наиболее актуальных вопросов современности. Роль малого бизнеса и частного предпринимательства в развитии промышленности будет и впредь возрастать в условиях приоритета свободной конкуренции. Развитие предпринимательской деятельности на основе малого бизнеса, частного предпринимательства и надомного бизнеса останется важным фактором формирования среднего класса, являющегося основой социальной устойчивости национальной экономики, создания конкурентной среды и достижения устойчивого роста промышленного производства. Особое внимание уделяется стремительному развитию, поощрению и поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, которые играют все более важную роль в обеспечении стратегии промышленного развития, создании новых рабочих мест, решении проблемы занятости, повышении доходов и благосостояния населения.

Согласно данным государственного статистического комитета Республики Узбекистан, в экономике Узбекистана наблюдается активный экономический рост. (рис. 1) Средний прирост ВВП составил 888,3 трл. сум по сравнению с 2021 годом, возрос в реальном выражении на 5,7 % в год.

1 Глобальный “зеленый” новый курс: доклад UNEP / UNEP. – 2019. – март. – 42 с – URL: http://www.unclearn.org/sites/www.unclearn.org/files/inventory/UNEP90_RUS.pdf (дата обращения: 30.05.2022)

Пик прироста ВВП наблюдался в 2019 году, когда данный уровень поднялся до 34% по отношению к предыдущему году энергетической промышленности и изменению качества жизни населения².

Рис.1: Прирост ВВП в ценах предыдущего периода³

В рамках выполнения стратегии экономического развития Узбекистана по пяти приоритетным направлениям была произведена либерализация экономики и созданы свободные экономические зоны (далее СЭЗ), которые предоставляли почву для финансовых и предпринимательских экспериментов в области производства, а также для привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику. Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах» дает легальное определение свободных экономических зон «специально выделенная территория с четко определенными административными границами и особым правовым режимом, создаваемая в целях привлечения отечественного и иностранного капитала, прогрессивной технологии и управленческого опыта для ускоренного социально-экономического развития зоны».

На сегодняшний день в Узбекистане имеется положительная практика создания свободных экономических зон. Так, в стране функционируют свободная индустриально-экономическая зона «Навои», специальные индустриальные зоны «Ангрен» и «Джизак» (далее – СИЭЗ «Навои», СИЗ «Ангрен» и «Джизак»), представляющие собой разновидность так называемых производственных зон.

Данные зоны созданы сроком на тридцать лет. В свободных экономических зонах, создаваемых на территории Узбекистана, устанавливается особый таможенный, валютный, налоговый режим, а также режим въезда, выезда и пребывания граждан, трудовых отношений, финансово-кредитной деятельности и иной режим, направленный на привлечение инвестиций, стимулирование развития предпринимательства и социально-экономического развития зоны.

Так, хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в СИЭЗ «Навои», освобождены от уплаты земельного налога, налога на имущество, прибыль, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа (для малых предприятий), обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд и Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений. При этом введены дифференцирующиеся налоговые льготы, зависящие от объема прямых инвестиций.

Параллельно с этим в 2018 году была реализована программа по созданию и организации кластеров – группы предприятий, объединяющей всех участников (фермеров, перерабатывающие предприятия, экспортеров) цепочки создания добавленной стоимости для достижения единой цели. Это целостная система, охватывающая все процессы, начиная от производства сырья до поставки переработанной готовой продукции потребителю.

² Европейская экономическая комиссия ООН и Программа развития ООН. От переходного периода к трансформации: устойчивое и всеобъемлющее развитие в Европе и Центральной Азии. unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/ECE_RIO_20_RUS.pdf

³ Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Национальные счета. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/national-accounts>

Рис. 2: Темпы прироста объемов производства обрабатывающей продукции(%)⁴

К концу 2019 года было создано более 465 кластеров в хлопко-обрабатывающей - текстильной, химической, зерновой, плодоовощной области. В рамках реализации данного проекта выделим рост экономической рост в виде повышения выпуска потребительских товаров⁵. Это и объясняет столь высокий рост ВВП в 2019 году. Как видно на рис.2, с 2018 года видно увеличение темпов прироста объема потребительских товаров и обрабатывающей промышленности. С 2018 года данный прирост вырос на 3,7 пп. В 2019 году данный прирост по отношению к 2017г. составил 2,4 пп. Произведено продукции на сумму в 189642.6 млрд. сум. до 254860.9 млрд сум. При этом в 2020 году показатель прироста также составил 7,9% несмотря на вспышку коронавирусной пандемии.

В целях стратегии перехода к зелёной экономике Узбекистан подписал Парижское соглашение 19 апреля 2017 года и ратифицировал его 2 октября 2018 года. Страна взяла на себя обязательство снизить к 2030 году удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% от уровня 2010 года⁶.

Для достижения удовлетворения растущего спроса на энергию в соответствии с прогнозируемым ростом ВВП и численности населения, а также для достижения целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) в стране в рамках Парижского соглашения правительством страны предпринимаются все необходимые меры по реформированию электроэнергетической отрасли с целью повышения энергоэффективности экономики страны.

Постановлением Президента №ПП-4249 от 27 марта 2019 г. "О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан" утверждено предложение Министерства энергетики, Министерства экономики и промышленности, Министерства финансов, Агентства по управлению государственными активами о реорганизации АО "Узбекэнерго" путем⁷:

- создания акционерного общества "Тепловые электрические станции", осуществляющие управление тепловыми электростанциями и электроцентралями, вырабатывающими электрическую и тепловую энергию;
- создания на базе упраздняемых УП "Узэлектросеть" и филиала "Энергосетиш" АО "Узбекэнерго" акционерного общества "Национальные электрические сети Узбекистана";
- создания акционерного общества "Региональные электрические сети", осуществляющие управление предприятиями территориальных электрических сетей, распределяющих и реализующих электрическую энергию конечным потребителям. Одним из неосвоенных направлений развития энергетической отрасли страны является развитие энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.

4 Промышленность Республики Узбекистан. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/industry>

5 Федяшева Г.Ч.-Б. Развитие и эффективное использование экономического потенциала приграничных регионов стран центральной Азии // <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-i-effektivnoe-ispolzovanie-ekonomicheskogo-potenciala-pri-granichnyh-regionov-stran-tsentralnoy-azii>

6 Европейская экономическая комиссия ООН и Программа развития ООН. От переходного периода к трансформации: устойчивое и всеобъемлющее развитие в Европе и Центральной Азии. unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/ECE_RIO_20_RUS.pdf

7 Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.03.2019 г. № ПП-4249. Стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли республики Узбекистан. <https://lex.uz/ru/docs/4257085>

Ввиду этого была определена необходимость увеличения доли производства электроэнергии с использованием ВИЭ до уровня не менее 25% к 2030 году. Для достижения целевых показателей предусмотрено строительства почти 10 ГВт новых объектов ВИЭ, в том числе 5 ГВт солнечных (без учёта мощностей индивидуальных домохозяйств), 3 ГВт ветровых и 1,9 ГВт гидроэлектростанций. на уровне более 37 млрд кВт*ч электроэнергии (в 2019 году – 5,9 млрд кВт*ч), а также условную ежегодную экономию более 8,1 млрд м³ природного газа⁸. Также в постановлении отмечается, что Законом Республики Узбекистан “Об использовании возобновляемых источников энергии” предусмотрены льготы и преференции в области использования возобновляемых источников энергии, в том числе освобождение от уплаты:

- всех видов налогов сроком на пять лет с даты государственной регистрации производителей установок возобновляемых источников энергии;
- налога на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельного налога по участкам, занятым этими установками (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на десять лет с момента ввода их в эксплуатацию;
- земельного налога лицами, использующими возобновляемые источники энергии в жилых помещениях с полным отключением от действующих сетей энергоресурсов, сроком на три года, начиная с месяца использования возобновляемых источников энергии.

В настоящее время 84,7 % электричества в Узбекистане производится на ТЭС, работающих на газе и угле, и всего 14,3 % – на ГЭС⁹. Основным источником генерации являются 11 ТЭС, в том числе 3 ТЭЦ. Мощность современных энергоэффективных энергоблоков составляет 2825 МВт или 25,6 % от общей мощности ТЭС. Гидроэнергетика включает 42 ГЭС, в том числе 12 крупных, общей мощностью 1,68 ГВт (90,8 % от общей мощности ГЭС), 28 МГЭС, общей мощностью 0,25 ГВт (13,5 %) и 2 микро ГЭС, общей мощностью 0,5 МВт. Коэффициент использования гидропотенциала республики составляет 27%.

Обращая внимание на динамику парниковых газов, пандемия в 2020 году позволила незначительно снизить массу парниковых выбросов в атмосферу. Остановка промышленных предприятий в 2020 году, в том числе обрабатывающей промышленности, может коррелировать с данным уменьшением эмиссией углекислого газа. Согласно приложению 7 мы наблюдаем производственный рост в стране, несмотря на коронавирусные ограничения в стране. Несмотря на это промышленность сохранила уровень производства, схожий с объёмом производством 2019г, обеспечив лишь прирост в объёме 0,9%. Также в 2020г обрабатывающая промышленность возросла на 7,9%, выработано и произведено энергии на 6,8% больше, чем в 2019г.

Министерство экономического развития и сокращения бедности разрабатывало четыре важных документа: “Концепцию социально–экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года”, “Стратегию промышленного развития”, “Программу сокращения бедности”, а с 2021 года проект Указа президента, предусматривающий введение необходимых минимальных сумм по потребительским корзинам по отдельным регионам¹⁰.

ВЫВОДЫ

Современные экономические тенденции курса “зелёной” экономики всесторонне действуют на социально-культурные, финансовые и предпринимательские факторы. Предпринимательский сектор, как основа функционирования экономики, может оказать большую поддержку в плане перехода на зелёный рост, а, следовательно, претерпеть изменения, связанные с зелёным производством.

Однако специфика нынешнего бизнеса Республики Узбекистан такова, что соблюдение зелёного курса понесёт за собой большие издержки, связанные с затратами на обеспечение безопасности на рабочем месте, обеспечении справедливой оплаты труда, а также снижение вредного выброса в процессе производства, вредного влияния на окружающую среду в процессе осуществления собственной деятельности¹¹.

8 Постановление Президента Республики Узбекистан, от 22.08.2019 г. № ПП-4422. Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии. <https://lex.uz/ru/docs/4486127>.

9 Авджи Алина Алимовна. Зелёный энергопереход Узбекистана. <https://cyberleninka.ru/article/n/zelyonyy-energoperehod-uzbekistana>.

10 Азимов Б.Ф., Рахимова Д.Д., Солиев Д.Н. научные основы инновационного подхода к развитию промышленности и сокращению бедности в Узбекистане // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2022. 5(92). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/13458>.

11 АвджиАлинаАлимовна. Зелёный энергопереход Узбекистана. Wordinscience.№. 3 , 2022.

Сейчас, когда в рамках развития “зелёной” экономики происходит дальнейшая либерализация и разгосударствление множества предприятий, субъекты предпринимательской деятельности имеют большие перспективы практически во всех отраслях экономики. В таблице 2 приведена краткие возможности, которые предпринимательство получит в период с 2022 – 2025 гг.

Таблица 2: Перспективы развития¹²

Отрасль	Возможности
Энергетика	Либерализация энергетического сектора. Возможность перехода электростанций в частный сектор. Рост конкурентоспособности
Транспорт	Облегчённый переход к зелёному транспорту, развитие логистики и дорожной структуры.
Сельское хозяйство	Снижение затрат на орошение в долгосрочной перспективе
Производство	Быстрые способы привлечения НИОКР за счёт развития сферы услуг.
Сфера услуг	Рост популярности цифровизации и автоматизации процессов, в условиях развития маркетинга разовьётся спрос на НИОКР в области зелёной экономики

На данный момент в Узбекистане производственная деятельность переходит к зелёному росту.

Перспектива развития сельского хозяйства в Узбекистане имеет множество положительных сторон. Всестороннее развитие агропромышленности и науки в области сельского хозяйства открывает большие возможности для предпринимателей, желающих развиваться в этом направлении. Особым плюсом в рамках зелёной экономики будет сокращено 20% водопользования для сельского хозяйства благодаря капельному орошению.

Согласно проводимой политике орошения, предприниматели в сфере сельского хозяйства к 2030 году достигнут следующих показателей¹³:

- повышение коэффициента полезного действия систем орошения с 0,63 до 0,73;
- уменьшение площади орошаемых земельных площадей с низким уровнем водообеспечения с 560 тысяч гектаров до 190 тысяч гектаров;
- уменьшение засоленных орошаемых земельных площадей на 226 тысяч гектаров;
- уменьшение годового объема потребления электроэнергии насосными станциями системы Министерства водного хозяйства на 25 процентов;
- установка приборов измерения и контроля воды “SmartWater” (“Умная вода”) на всех объектах ирригационной системы с внедрением цифровых технологий в процесс ведения учета воды;
- автоматизация процессов управления водой на 100 крупных объектах водного хозяйства;
- доведение общей площади земель, охваченных водосберегающими технологиями при орошении сельскохозяйственных культур, до 2 миллионов гектаров, в том числе технологиями капельного орошения – до 600 тысяч гектаров;
- реализация в водном хозяйстве 50 проектов на основе принципов государственно-частного партнерства.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан, от 30.11.2021 г. № ЗРУ–733. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан “о воде и водопользовании”. <https://lex.uz/ru/docs/5748768>
2. Закон Республики Узбекистан, от 21.05.2019 г. № ЗРУ–539 Об использовании возобновляемых источников энергии <https://lex.uz/docs/4346835>

12 ПредложеноавторвнаосновелитературыOrsato R. Competitive Environmental strategies: When does it pay to be green?//California Management review. 48 (2), 2019. P. 131.

13 “Об утверждении концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы” (№ УП–6024, 10.07.2020 г.)

3. Закон Республики Узбекистан, от 06.06.2022 г. № ЗРУ–775. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики.
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.08.2021 г. № УП–6277. О мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью <https://lex.uz/uz/docs/5572521>.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.03.2019 г. №ПП–4249. О Стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли республики Узбекистан. <https://lex.uz/ru/docs/4257085>.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 22.08.2019 г. № ПП–4422. Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии. <https://lex.uz/ru/docs/4486127>.
7. Авджи Алина Алимовна. Зелёный энергопереход Узбекистана. <https://cyberleninka.ru/article/n/zelyonyu-energorerehod-uzbekistana>.
8. Давыдова А. Зеленые приоритеты Германии. <http://bellona.ru/2019/05/05/zelenye-prioritety-germanii>.
9. Выбросы CO2 от сжигания топлива. Enerdata – Данные о мировой энергетике и климате – ежегодник 2021. <https://yearbook.enerdata.ru/co2/emissions-co2-data-from-fuel-combustion.html>.
10. Савельева С. Н. “Зеленая” экономика и модернизация. Эколого–экономические основы устойчивого развития / С. Н. Бобылев, В. М. Захаров // На пути к устойчивому развитию: бюллетень Инта устойчивого развития Обществ. палаты РФ. – 2019. – № 60. – 90 с.
11. www.mineconomy.uz
12. www.stat.uz
13. www.gov.uz

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

